

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, II-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	10
Bauyetdinov M.J.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH STRATEGIYASI.....	18
Usmanova Zumrad Islamovna, Xasanova Yulduz Kayumovna	
TOKLI O'TKAZGICHLARDA MAGNIT MAYDON INDUKSIYASINING NAZARIY TAHLILI	23
O'ngboyev Anvar, Umarov Uyg'un, Dusiyorov Jaxongir, Jonimqulov Mirtemur	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	30
Akbarova Shaxnoza Yakub qizi	
IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA ASALARICHILIK TARMOG'I SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	33
Farmanov Jonibek Ziyadullayevich	
BILVOSITA SOLIQLARNI MA'MURIY BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	38
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	
BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI XALQARO USULLAR VA MEZONLAR ASOSIDA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	43
G'aybulloyev Suxrob Odil o'g'li	
IDEMPOTENT O'LCHOVLAR SIMPLEKSIDA ANIQLANGAN CHIZIQLI OPERATORLAR DINAMIKASINING EKOLOGIK MODELLASHTIRISHDAGI TATBIQI	50
Karimov Muzaffar Musaxonovich, Karimova Shalola Musayevna	
INTERNATIONAL TRENDS AND THE LEGAL FRAMEWORK OF E-COMMERCE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN	56
Usmanova Zumrad Islamovna	
BANKLARDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI OSHIRISH	60
Asemova Rano Jabbarbergenovna	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ АПК.....	66
Ли Марина Рудольфовна	
POLIMER VA UGLEROD NANOTOLALI MODIFIKATORLAR ASOSIDA BITUM KOMPOZITSIYALARINING REOLOGIK, MIKROTUZILMAVIY VA ADGEZION XOSSALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI	70
Hasanov Bahrom Bo'ronovich	
XORIJIY TADBIRKORLIK RIVOJLANISHIGA XALQARO IQTISODIY INTEGRATSIYANING TA'SIRI.....	76
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
SULFIDLI POLIMETALL RUDALARNI SELEKTIV FLOTATSIYALASHDA YANGI AVLOD REAGENTLARINI QO'LLASHNING TEXNOLOGIK YECHIMLARI TAHLILI.....	79
Xushvaqтова Zamira Hikmatulloyevna, Saidaxmedov Aktam Abdisamiyevich	
LOGICLABUZ: A BROWSER-NATIVE CO-SIMULATION PLATFORM FOR THE VIRTUALIZATION OF MULTI-MCU ROBOTIC SYSTEMS	84
Ergashev Adizbek Kamol ugli	
DUBAY IQTISODIYOTINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV BOSQICHLARI VA UNDAN O'ZBEKISTONDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	94
Dilmira Abdumalikovna Shamusarova	
MINTAQADA TIBBIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO MODELLARI.....	99
Yusupova Mehrigon O'ktamovna	
EKONOMETRIK MODELLARNI TANLASH VA ULARNING SIFATINI BAHOLASHDA INTEGRAL MEZONNI QO'LLASH	104
Turayev Baxtiyor Ergashevich	

EKONOMETRIK MODELLARNI TANLASH VA ULARNING SIFATINI BAHOLASHDA INTEGRAL MEZONNI QO'LLASH

Turayev Baxtiyor Ergashevich

Termiz davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi,
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti dotsenti v.b.

Email: baxtiyor_turayev@tues.uz

ORCID: 0000-0001-8026-8186

Annotatsiya. Ushbu maqolada makroiqtisodiy va hududiy ko'rsatkichlarni iqtisodiy-matematik modellashtirishda yuzaga keladigan ko'p omillilik, multikollinearlik hamda modelning haqiqiy ko'rsatkichlarga ortiqcha moslashishi muammolari tadqiq etilgan. Mavjud determinatsiya koeffitsiyenti (R^2) va Akaike axborot mezonining (AIC) kamchiliklari tahlil qilinib, model sifatini va uning axborot samaradorligini bir vaqtda baholovchi yangi sifat koeffitsiyenti (QEC) taklif etilgan. Taklif etilgan mezon yalpi hududiy mahsulot (YaHM) dinamikasi misolida 10 ta turli ARIMA va regressiya modellarida amaliy sinovdan o'tkazilgan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, QEC mezonni aproksimatsiya xatoligi va axborot yo'qotilishini uyg'un holda hisobga olib, eng maqbul modelni samarali aniqlash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: iqtisodiy o'sish, ARIMA modeli, Akaike mezonni (AIC), aproksimatsiya xatoligi (MAPE), multikollinearlik, ortiqcha moslashish (overfitting), QEC mezonni.

Abstract. This article investigates the problems of multi-factor dependency, multicollinearity, and model overfitting under constraints of limited sample sizes in economic-mathematical modeling of macroeconomic and regional indicators. The limitations of traditional metrics, such as the coefficient of determination (R^2) and the Akaike Information Criterion (AIC), are analyzed. To address these issues, a new Quality and Efficiency Criterion (QEC) is proposed, which simultaneously evaluates both model accuracy and informational complexity. The proposed criterion was empirically tested using 10 different ARIMA and regression specifications applied to Gross Regional Product (GRP) dynamics. The results demonstrate that the QEC metric effectively balances approximation error and information loss, providing a robust mechanism for selecting the most parsimonious and accurate model.

Keywords: economic growth, ARIMA model, Akaike Information Criterion (AIC), Mean Absolute Percentage Error (MAPE), multicollinearity, overfitting, QEC criterion.

Аннотация. В данной статье исследуются проблемы многофакторности, мультиколлинearности и избыточной подгонки моделей под фактические данные, возникающие при экономико-математическом моделировании макроэкономических и региональных показателей. Проанализированы недостатки существующего коэффициента детерминации (R^2) и информационного критерия Акаике (AIC). Предложен новый интегральный критерий качества (QEC), одновременно оценивающий как точность аппроксимации, так и информационную эффективность модели. Предложенный критерий был апробирован на примере динамики валового регионального продукта (ВРП) с использованием 10 различных моделей ARIMA и регрессии. Результаты показали, что критерий QEC позволяет эффективно определить оптимальную модель, гармонично сочетая параметры ошибки аппроксимации и потери информации.

Ключевые слова: экономический рост, модель ARIMA, критерий Акаике (AIC), ошибка аппроксимации (MAPE), мультиколлинearность, избыточная подгонка (overfitting), критерий QEC

KIRISH

Iqtisodiy o'sish modellashtirishda ko'p omillarning ta'siri inobatga olinadi. Nazariy jihatdan modelda makroiqtisodiy muhitni izohlovchi o'zgaruvchilar, instrumental o'zgaruvchilar, lag o'zgaruvchilar, nazorat o'zgaruvchilari, qo'shimcha determinantlar o'zgaruvchilar qatnashishi mumkin. Biroq, amaliyotda, hudud miqyosida modelni baholashda bir qancha muammolarga duch kelinishi mumkin. Shulardan, quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- multikollinearlik masalasi;
- omillarning ko'pligi sababli erkinlik darajasi cheklanishi;
- kuzatuvlar soni etarlicha bo'lmasligi sababli erkinlik darajasi cheklanishi;

- model parametrlari ahamiyatli bo'lmisligi;
- omillarning statsionarligini ta'minlash uchun differentsiallash amalga oshirilishi natijasida parametrlarni talqin qilish murakkablashishi;
- modelning murakkablashishi natijasida "overfitting" deb atalgan modelning haqiqiy darajalarga ortiqcha moslashishi va boshqalar.

Bunday holatlarda, kuzatuvlar sonidan kelib chiqib, minimal omil qatnashgan modeldan murakkabrog'iga qarab turli modellar baholab borish mumkin.

Tajribalardan turli hududlarda omillarning natijalarga ta'siri farq qilishi ma'lum. Shu nuqtai nazardan, har qanday omilni modelga kiritish samarasiz bo'lishi, modelning aniqligi va sifatini pasaytirishi mumkin. Bunday holatda, oddiy modeldan murakkabiga o'tilganda modelning sifati oshganligi yoki oshmaganligini aniqlash va kerakli modelni tanlash masalasi yuzaga keladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Model sifatini baholash masalalari I.S. Svetunkov [5] tomonidan tadqiq etilgan. U ilmiy izlanishida mavjud baholash koeffitsiyentlarining afzalliklari hamda kamchiliklarini o'rgangan. Tadqiqot natijasida muvofiqlik hamda balanslash koeffitsiyentlarini taklif etgan.

Shuningdek tajribalarda model sifatini baholashda Akaike axborot mezoni hamda determinatsiya koeffitsiyentlariga tayaniladi. Bu borada bir qancha tadqiqotlar diqqatga sazovor. K. Thompson, H Gregory [4], B. Marek [3], J.E. Cavanaugh, A.A. Neath [2]

Akaike mezoni modelning haqiqiy ko'rsatkichga moslashish darajasi hamda modelning murakkablik darajasini uyg'un ifodalaydi. Olingan natija qanchalik kichik bo'lsa, model shunchalik yaxshi, ma'lumotlarga mos hamda shunchalik murakkab emas deb hisoblanadi [1].

Biroq, AIC mezonning bir qancha kamchiliklari bor. Masalan, tanlanma kichik bo'lganda, iqtisodiy jihatdan mantiqsiz, lekin parametrlari ishonchli modelni tanlashi mumkin. Bu holatda yana murakkab modellar haqiqiy ko'rsatkichga ortiqcha moslashib oladi va natijada noto'g'ri model tanlab olinadi. Mezon shuningdek, o'zida modelning sifatini aks ettirmaydi.

Determinatsiya koeffitsiyenti esa, dastlabki model sifati yuqori bo'lganda, keyingi omilning modelga kiritilishi model sifatini sezilarli oshirmasa, omillarni modelga kiritishni yoki kiritmaslik masalasini yechmaydi. Shuningdek, uning qiymati omillar soni oshishi bilan oshib borish xususiyatiga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bu holarda oddiy modelga yangi omil kiritilishi modelni ham sifat jihatdan yaxshilashi va model murakkablashmay haqiqiy ko'rsatkichga yanada moslashganligi masalalarini bir paytda aniqlash muammosi yuzaga keladi.

Modelning sifatini aks ettirishda nazariy qiymatlarning haqiqiy qiymatlarga yaqinligini ifodalovchi ko'rsatkichlardan foydalanish mumkin. Masalan, approksimatsiya xatoligi ko'rsatkichi determinatsiya koeffitsiyentidan farqli ravishda har doim ham omillar soniga bog'liq emas. Oddiy modeldan murakkabiga o'tilganda approksimatsiya xatoligining o'zgarishidan foydalanish aynan model sifatini taqdim etadi:

$$\frac{(MAPE_o - MAPE_n)}{MAPE_o} \quad (1)$$

bu yerda, $MAPE_o$ – dastlabki model approksimatsiya xatoligi, $MAPE_n$ – yangi omil kiritilgan model approksimatsiya xatoligi.

AIC mezoni o'zgarishini esa quyidagicha ifodalash mumkin:

$$AIC_n / AIC_o \quad (2)$$

AIC_n – yangi model Akaike mezoni qiymati, AIC_o – dastlabki model Akaike mezoni qiymati.

Bu ifoda modelda axborot yo'qotilishi va parametrlari sonini hisobga oladi. (1) va (2) ni quyidagicha nisbat qilinishi sifat va samadorlik jihatlarini hisobga oluvchi yagona qiymatni taqdim etadi:

$$QEC = \frac{(MAPE_o - MAPE_n) / MAPE_o}{AIC_n / AIC_o} \quad (3)$$

Maxrajdagi ifoda model bo'yicha AIC mezoni yaxshilanishi bilan kichikroq qiymatga ega bo'ladi. Suratdagi ifoda esa model ijobiy tomonga o'zgarsa musbat, approksimatsiya xatoligi yomonlashishi esa manfiy ifoda taqdim etadi. Bu ikki ifodalar nisbati esa aynan model yaxshilanganda musbat ifodani kichikroq raqamga bo'lishni ifodalaydi. Natijaning katta kichikligi esa approksimatsiya va AIC mezonlariga bog'liq.

(3) ifodaning natijalarir $QEC > 0$ bo'lsa, yangi kiritilgan omil model uchun kerakli, aks holda esa keraksiz deb baholash taklif etilmoqda.

TAHLIL VA NATIJALAR

(3) ko'rsatkichni amaliy qo'llash maqsadida 4.1-paragrafda keltirilgan modellar bo'yicha tajriba amalga oshirildi. Dastlab iqtisodiy o'sishni ifodalashda hududning yalpi mahsuloti hajmini va unga ta'sir etuvchi omillar sifatida investitsiyalar va mehnat resurslari hamda narxlarning o'zgarishini ifodalovchi iste'mol narxlari indeksi olindi. Multikollinearlikni maksimal darajada oldini olish maqsadida kapital va mehnatni ifodalovchi qiymatlar nisbat ko'rinishida olindi (1-jadval).

1-jadval

Iqtisodiy o'sish va narxlar darajalarini ifodalovchi ko'rsatkichlar¹²

Yillar	YaHM (mlrd so'm)	Narxlar darajasi (foiz)	Investitsiya / Mehnat resurslari	Yillar	YaHM (mlrd so'm)	Narxlar darajasi (foiz)	Investitsiya / Mehnat resurslari
2010	3 394,7	13,900	0,558	2018	21 229,4	17,524	5,019
2011	5 217,1	13,780	0,645	2019	25 473,1	14,526	8,123
2012	6 436,4	13,209	0,764	2020	27 571,6	12,868	6,933
2013	7 436,4	11,841	1,038	2021	33 591,1	10,849	8,219
2014	9 213,2	9,283	1,115	2022	39 201,8	11,447	7,895
2015	11 114,4	8,752	1,337	2023	46 999,2	9,957	12,320
2016	12 179,6	8,131	1,527	2024	54 354,1	9,628	10,947
2017	16 354,4	13,876	2,494	2025	62 568,7	9,235	15,143

Narxlar o'zgarishi asosida real yalpi hududiy mahsulot hajmi aniqlandi (1-rasm).

1-rasm. Yalpi hududiy mahsulot, iste'mol narxlari indeksi hamda real yalpi hududiy mahsulot ko'rsatkichlari dinamikasi.

1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida model tuzish uchun ko'rsatkichlarning stasionarligi baholanishi lozim. Buning uchun ADF testidan foydalanildi (2-jadval).

1 <https://www.surxonstat.uz> – Surxondaryo viloyati Statistika boshqarmasi rasmiy sayti

2 <https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=UZ>

2-jadval

Yalpi hududiy mahsulot hamda investitsiyalarning mehnat resurslariga nisbati bo'yicha kengaytirilgan Dikki-Fuller testi statistikasi³

<p>Augmented Dickey-Fuller test for d_YaHM testing down from 2 lags, criterion AIC sample size 13 unit-root null hypothesis: $a = 1$</p> <p>test without constant including one lag of (1-L)d_YaHM model: $(1-L)y = (a-1)y(-1) + \dots + e$ estimated value of $(a - 1)$: 0.136951 test statistic: $\tau_{nc}(1) = 1.18205$ asymptotic p-value 0.9396 1st-order autocorrelation coeff. for e: -0.117</p> <p>test with constant including 0 lags of (1-L)d_YaHM model: $(1-L)y = b_0 + (a-1)y(-1) + e$ estimated value of $(a - 1)$: -0.137858 test statistic: $\tau_c(1) = -0.708556$ asymptotic p-value 0.8429 1st-order autocorrelation coeff. for e: -0.317</p>	<p>Augmented Dickey-Fuller test for Inf testing down from 2 lags, criterion AIC sample size 15 unit-root null hypothesis: $a = 1$</p> <p>test without constant including 0 lags of (1-L)Inf model: $(1-L)y = (a-1)y(-1) + e$ estimated value of $(a - 1)$: -0.040633 test statistic: $\tau_{nc}(1) = -0.856507$ asymptotic p-value 0.3451 1st-order autocorrelation coeff. for e: 0.252</p> <p>test with constant including one lag of (1-L)Inf model: $(1-L)y = b_0 + (a-1)y(-1) + \dots + e$ estimated value of $(a - 1)$: -0.636375 test statistic: $\tau_c(1) = -2.80674$ asymptotic p-value 0.05728 1st-order autocorrelation coeff. for e: -0.150</p>
<p>Augmented Dickey-Fuller test for d_KL testing down from 2 lags, criterion AIC sample size 13 unit-root null hypothesis: $a = 1$</p> <p>test without constant including one lag of (1-L)d_KL model: $(1-L)y = (a-1)y(-1) + \dots + e$ estimated value of $(a - 1)$: -0.415099 test statistic: $\tau_{nc}(1) = -1.00347$ asymptotic p-value 0.2839 1st-order autocorrelation coeff. for e: 0.142</p> <p>test with constant including 2 lags of (1-L)d_KL model: $(1-L)y = b_0 + (a-1)y(-1) + \dots + e$ estimated value of $(a - 1)$: -1.81422 test statistic: $\tau_c(1) = -2.83791$ asymptotic p-value 0.05303 1st-order autocorrelation coeff. for e: 0.202 lagged differences: $F(2, 8) = 2.273 [0.1653]$</p>	<p>Augmented Dickey-Fuller test for d_InKL testing down from 2 lags, criterion AIC sample size 14 unit-root null hypothesis: $a = 1$</p> <p>test without constant including 0 lags of (1-L)d_InKL model: $(1-L)y = (a-1)y(-1) + e$ estimated value of $(a - 1)$: -0.536776 test statistic: $\tau_{nc}(1) = -2.10592$ asymptotic p-value 0.03384 1st-order autocorrelation coeff. for e: -0.196</p> <p>test with constant including 2 lags of (1-L)d_InKL model: $(1-L)y = b_0 + (a-1)y(-1) + \dots + e$ estimated value of $(a - 1)$: -1.46173 test statistic: $\tau_c(1) = -2.80918$ asymptotic p-value 0.05694 1st-order autocorrelation coeff. for e: 0.174 lagged differences: $F(2, 8) = 1.602 [0.2599]$</p>

2-jadvalga ko'ra, yalpi hududiy mahsulot (d_YaHM) ning birinchi farqlari statsionar emas, bunga p qiymat dalolat qilmoqda. Narxlar darajasi (inf) esa vaqtli qator 0,10 ahamiyatlilik darajasida statsionar, yani undagi p qiymat 0,05728 ga teng. Shuningdek, kapital va mehnat nisbati 2 marta farq olinganda statsionar bo'lishi ko'rsatilgan. Logarifmlangan kapital va mehnat nisbati esa birinchi farqlarini statsionar deb qabul qilish mumkin. Ushbu xulosalarni chiqarishda p qiymatlarga qaraldi.

ARIMA modellarini baholashda model tartibini aniqlashda AIC, BIC va HQC mezonlariga tayanildi. Biroq, aksar holatlarda, ayniqsa laglar soni ko'p bo'lganda ba'zi va parametrlari statistik ahamiyatga ega bo'lmadi. Bunday holatlarda ular modeldan chiqarib tashlandi.

Dastlab ARIMA modeli tuzildi. Keyin narxlar darajasi hamda uning kvadratini kiritish orqali model murakkablashtirilib borildi. Keyingi bosqichlarda laglar hamda kapital va mehnat nisbati bosqichma-bosqich kiritib borildi. 10 ta model tuzildi. Ushbu modellarning barcha parametrlari Fisher z mezonlariga ko'ra ahamiyatli ekanligi aniqlandi. Olingan natijalar jamlanib 3-jadvalda berildi.

3-jadval
 Regression tahlil natijalari⁴

Model	Model belgilanishi	Approksimatsiya xatoligi	Akaike mezoni	QEC (zanjirli)	QEC (bazisli)	Izoh
1	ARIMA(0,2,1)	5,8842	245,7550	-	-	Dastlabki model
2	ARIMA(1,2,0)+X+X ²	5,4489	245,2454	(1) ga nisbatan 0,07	0,07	(1)ga qaraganda sifatli model
3	ARIMA(0,2,[1,3])+Δ ² K/L	2,8115	209,5734	(1) ga nisbatan 0,61	0,61	(1) va (2) ga qaraganda yaxshi model
4	ARIMA([2].2.0)+ΔX _t +ΔX _t ² +ΔlnK/L	4,2735	226,1616	(3) ga nisbatan -0,48	0,30	Sifat pasayishi
5	ARIMA([2].2.[2])+ΔX _t +ΔX _t ² +ΔlnK/L	2,7269	221,4406	(3) ga nisbatan 0,03	0,60	(3)ga qaraganda etarlicha sifatli emas
6	ARIMA([2].2.3)+ΔX _t +ΔX _t ² +Δ ² K/L	1,7483	209,8223	(3) ga nisbatan 0,38	0,82	(1), (2), (3) ga qaraganda sifatli model
7	ARIMA([3],2,3+ΔX+ΔX ² +Δ ² K/L	2,3553	212,9653	(6) ga nisbatan -0,34	0,69	Sifat pasayishi
8	ARIMA([2].2.3)+ΔX _t +ΔX _{t-1} +ΔX _t ² +Δ ² K/L	1,4255	205,0387	(6) ga nisbatan 0,19	0,91	(1), (2), (3), (6) ga qaraganda sifatli model
9	ARIMA(2.2.0)+ΔX _t +ΔX _{t-1} +ΔX _{t-2} +ΔX _t ² +Δ ² K/L	1,2229	183,0786	(8) ga nisbatan 0,16	1,06	(1), (2), (3), (6), (8)ga qaraganda sifatli model
10	ARIMA([2,3].2.0)+ΔX _t +ΔX _{t-1} +ΔX _{t-2} +ΔX _t ² +ΔlnK/L	1,1549	179,5681	(9) ga nisbatan 0,06	1,10	(1), (2), (3), (6), (8), (9) ga qaraganda sifatli model

3-jadvalga ko'ra, dastlab ARIMA model tuzildi va unga bosqichma-bosqich narxlar darajasi (X), narxlar darajasi kvadrati (X²), kapital va mehnat nisbati (K/L), narxlar darajasi laglari kiritilib, murakkablashtirilib borildi. Dastlab (1) modelga narxlar darajasi (X), uning kvadrati (X²) kiritilib, (2) model hamda kapital va mehnat nisbati (K/L) kiritilib (3) model tuzildi. Bu (2) va (3) modeldan birini tanlash masalasi yuzaga kelsa, QEC mezoni (3) modelga ishora qildi.

Shundan so'ng model yana murakkablashtirildi. (1) modelga ham narxlar darajasi (X) va uning kvadrati (X²), ham kapital va mehnat nisbati (K/L) kiritildi va (4) va (5) model tuzildi. Biroq, ularning sifati (3) ga nisbatan yaxshilanmadi.

(5) modelning e'tiborli tomoni shundan iboratki, u (3) modelga nisbatan approksimatsiya xatoligi kichikroq (2,8115>2,7269). Shunday bo'lsa-da, QEC mezoni hamda AIC mezoni (3) model yaxshi ekanligini ko'rsatdi.

Model sifati yaxshilanmagach ARIMA modelining boshqa tartiblari tajriba qilindi. Aniqrog'i, huddi yuqoridagi kabi (1) modelga ham narxlar darajasi (X) va uning kvadrati (X²), ham kapital va mehnat nisbati (K/L) kiritilib, modelning p va q tartiblari o'zgartirildi va natijada (6) hamda (7) modellar tuzildi.

(6) model QEC ga ko'ra (3) modeldan sifatliroq ekanligi ma'lum bo'ldi. (6) ning diqqatni tortgan tomoni AIC mezoni (3) modelnikidan katta (209,8223>209,5734) qaraganda kichik. Aslida, AIC ga ko'ra (3) model tanlanishi kerak edi, biroq MAPE ning salmoqli darajada yaxshilanishi masalani (6) model foydasiga hal qilgan.

(7) model esa (6) modeldan yuqori natija ko'rsata olmadi.

Keyingi bosqichlarda laglar modelga kiritildi. Biroq bu murakkablashuv shunchaki, tajriba uchun amalga oshirildi. Sababi, omillarning haddan tashqari ko'pligi erkinlik darajasi (d.f.) ning keskin kamayib ketishiga olib keladi hamda model haqiqiy ko'rsatkichga ortiqcha moslashib oladi. Shunday bo'lsada, QEC mezonining afzallik tomonlarini yoritish maqsadida (8), (9), (10) modellar tuzildi. Bu modellar sifati birin-ketin yaxshilanib bordi, lekin "overfitting" masalasi sababli (6) model QEC ga ko'ra eng maqbul model sifatida tanlab olindi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, omillarni dastlabki modelga bosqichma-bosqich qo'shish orqali QEC sifati oshib borishiga qarab (6) model tanlab olindi. Ushbu model dastlabki modelga qaraganda QEC mezonini 0,82 birlikni tashkil etdi va AIC mezonini 35,9 birlikka yaxshilandi. Modelning iqtisodiy jarayonlarni to'g'ri tavsiflashi 4,14% birlik (MAPE orasidagi farq) ga yaxshilandi.

Yuqorida (5) va (6) model tahlilida MAPE va AIC da yuzaga kelgan qarama-qarshi e'tiborli jihatlar QEC mezonining ham sifat, ham modelning murakkablashmay haqiqiy ko'rsatkichga yanada moslashganligi masalalarini uyg'un holda echa olganligini isbotladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. De-Graft A.H. The effect of outliers on the performance of Akaike Information criterion (aic) and Bayesian Information criterion (bic) in selection of an asymmetric price relationship // RJOAS. 2017. №5.
2. Cavanaugh JE, Neath AA. The Akaike information criterion: Background, derivation, properties, application, interpretation, and refinements. WIREs Comput Stat. 2019
3. Marek B (2007). Akaike Model Selection Criterion Applied to Supernovae Data. Proceedings of the 6th International Workshop on the Identification of Dark Matter, IDM 2006. 10.1142/9789812770288_0085.
4. Thompson K., Hawk G. Incorrect Model Selection Using R² and Akaike Information Criterion in Big Data Analyses. Big Data Analytics in Biostatistics and Bioinformatics. Springer Nature Switzerland, 2025 - pp.75-101.
5. Светуных И. С. Новые коэффициенты оценки качества эконометрических моделей // Прикладная эконометрика. 2011. №4 (24).

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100